

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Исраилова Гулнара Мамаджановна
Преподаватель Кокандского Государственного Университета
Мухамадалиева Мадина
Тожиева Угиллой

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15573495>

Аннотация: В этой статье рассказывается о современной школьной курсе русского языка свойственна познавательная-практическая направленность, поэтому следует говорить о познавательных целях обучения русскому языку (знаниях о языке, речи и речевой норме) и о практических целях (формировании языковых, речевых и нормативных умений и навыков).

Ключевые слова: Кардинальные изменения целей, социальным заказом, современном этапе, традиционных целей усвоения предметных знаний и умений, цели воспитания, развития личности, свойственных предмету. учебной.

Abstract: This article describes the modern school course of the Russian language, which is characterized by a cognitive-practical focus, so we should talk about the cognitive goals of teaching Russian (knowledge of language, speech and speech norms) and practical goals (the formation of linguistic, speech and normative skills and abilities).

Keywords: Radical changes in goals, social order, modern stage, traditional goals of mastering subject knowledge and skills, goals of education, personal development, inherent in the subject.

Цели обучения – это одна из основных категорий методики, которая характеризует учебный предмет с точки зрения причины его включения в учебный план.

Цели обучения определяются следующими факторами: 1) социальным заказом общества; 2) уровнем развития лингвистической науки; 3) уровнем развития педагогики, психологии, психолингвистики; 4) уровнем развития дидактики и методики преподавания русского языка.

Кардинальные изменения целей, определяемых социальным заказом на современном этапе, состоят в том, что на первый план вместо традиционных целей усвоения предметных знаний и умений выходят цели воспитания и развития личности детей на основе установок, свойственных предмету «русский язык» и учебной деятельности школьников.

Современному школьному курсу русского языка свойственна познавательная-практическая направленность, поэтому следует говорить о **познавательных целях обучения русскому языку** (знаниях о языке, речи и речевой норме) и о **практических целях** (формировании языковых, речевых и нормативных умений и навыков).

Профессор М.Т. Баранов считает возможным выделить три основные цели обучения русскому языку познавательного характера и три цели практического характера.

Познавательные цели обучения русскому языку:

- формирование у школьников лингвистического мировоззрения (лингвистическая компетенция);

- овладение детьми основами знаний о языке и речи (языковая компетенция);
- эстетическое воспитание школьников средствами русского языка, знание традиционной культуры воспитания.

Практические цели обучения русскому языку:

- формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков;
- овладение нормами литературного русского языка;
- развитию связной речи учащихся (коммуникативная компетенция).

Цели обучения русскому языку на современном этапе отражены в Стандарте основного общего образования по русскому языку (2004 г.).

Достижение указанных целей обеспечивается овладением всеми видами компетенций: языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой. Указанные виды компетенций не только названы в Стандарте как целевые установки, но и отражены как основные составляющие содержания обучения русскому языку.

Итак, знание целей обучения русскому языку, реализация их в процессе преподавания являются средствами раскрытия нравственных сил учащихся, привития им гуманистического образования.

2. Содержание обучения как одна из основных категорий обучения русского языка дает ответ на вопрос «чему учить». Содержание обучения зафиксировано в программе.

Программа – государственный документ, определяющий содержание курса, его объем, последовательность изложения материала, круг знаний и умений учащихся по классам. Программа состоит из объяснительной (пояснительной) записки и собственно программы. В объяснительной записке называются цели обучения, называются ведущие методические принципы, методы и приемы обучения, указываются межпредметные связи.

Объяснительная записка отражает потребности времени и подвержена наибольшему изменению.

Собственно программа – это компонент школьной программы в целом, определяющий состав курса и последовательность изучения его частей по классам. Для каждого класса перечислены сведения о языковых явлениях, включенных в программу для данного класса (под пунктом 1) и требований к работе по культуре речи (пункт 2).

Основная часть программы раскрывает содержание курса и включает перечень:

- тем по теории языка;
- орфографических и пунктуационных правил;
- материала, направленного на развитие связной речи учащихся.

В основу структуры программы могут быть положены следующие способы изучения материала: линейный (раздел изучается 1 раз); ступенчатый (раздел изучается в несколько этапов); концентрический (разделы изучаются «по кругу» от фонетики до синтаксиса).

Учитывая возрастные особенности учащихся, особенности изучаемого учебного материала, в практике обучения принято линейно-ступенчатое расположение материала.

Таким образом, содержание обучения русскому языку отражает цели обучения и зафиксировано в программах.

3. Одна из первых научно обоснованных программ по русскому языку была составлена Ф.И. Буслаевым и А.Д. Галаховым (1852 г.).

Для преподавания в среднем звене (5-9 классы) общеобразовательных учебных заведений на сегодняшний день в качестве основных утверждены три основных программы.

Типологическая классификация программ по русскому языку: а) по месту, отводимому предмету в учебном плане; б) в зависимости от типа (вида, профиля) учебного заведения (класса) и целей образовательной подготовки. Принципы построения программ (расположения учебного материала в них): концентрический, линейный, линейно-концентрический, линейно-ступенчатый, линейно-параллельный (перемежающийся), блочный (модульный), спиральный. Структура и содержание программ. Отражение в программах дидактических принципов преемственности и перспективности в обучении языку. Последовательность изучения и распределения учебного материала по классам.

Программный материал по формированию *языковой компетенции*, предполагающей знание самого языка (разделы: фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и синтаксис, соответствующие языковым ярусам, подразделы по культуре речи (нормализаторский аспект); *лингвистической компетенции*, включающей знания о лингвистике как науке, общие сведения о языке и важнейшую информацию об ученых-лингвистах; *коммуникативной (речевой) компетенции*, связанной с овладением всеми видами речевой деятельности и культурой речи; *культуроведческой компетенции*, включающей сведения о языке как национально-культурном феномене.

Особенности действующих программ по русскому языку (основному курсу) для 5-9 классов:

1) программа изучения курса русского языка по стабильным учебникам (сост. М.Т. Баранов, Г.А. Ладыженская, И.И. Кулибаба, С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков);

2) программы изучения курса русского языка по параллельным учебным комплексам: а) под ред. В.В. Бабайцевой; б) под ред. М.М. Разумовской и П.А. Леканта;

3) программы по русскому языку для 5-9, 5-11 классов учебных заведений с углубленным изучением русского языка: а) по учебнику под ред. М.В. Панова; б) по новому учебному комплексу для 5-11 классов под ред. В.В. Бабайцевой.

Особенности действующих программ по русскому языку для 10-11 классов: а) составитель А.И. Власенков; б) составитель Г.А. Богданова.

Программы компенсирующего обучения по русскому языку для 5-9 классов: а) составители: М.М. Разумовская, Ю.Н. Гостева; б) составители: Т.А. Костяева, Ю.С. Бичерова.

Программа, составленная Т.А. Ладыженской, М.Т.Барановым и др., построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между разделами курса.

Материал представлен следующим образом: в 5, 6, 7 кл. изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, словообразование, морфология и орфография. Первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся в 5 кл., основной курс синтаксиса изучается в 8-9 кл. Материал в программе расположен с

учетом возрастных особенностей учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. Работа по культуре речи сосредоточена по всем классам. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Специально выделены часы (пятая часть всего учебного времени) на развитие связной речи. Изучение данной программы рассчитано: в 5 кл. – на 204 ч, в 6-7 кл. – по 170 ч в каждом классе, в 8 кл. – на 102 ч, в 9 кл. – на 68ч (всего 714 ч).

Программа под редакцией В.В.Бабайцевой и др. включает две рубрики: в первой определяется круг теоретических сведений и правил, во второй перечисляются соответствующие умения и навыки, которые должны быть сформированы на данной теоретической основе. В основе программы и комплекса в целом – концентрический принцип подачи материала, однако программой выделяется **вводный курс (обобщающий и пропедевтический) и основной (систематический) курс**, в соответствии с которым в 5 кл. полностью изучаются разделы «Фонетика и графика», «Лексика и фразеология», «Морфемика» и начинается основной курс морфологии с существительного. В 6 -7 кл. продолжается изучение морфологии, в 8-9 кл. изучается синтаксис, а также тема «Общие сведения о языке». Следует отметить, что данная программа имеет большую практическую орфографико-пунктуационную направленность по сравнению с программой Т.А. Ладыженской и др., что находит отражение, например, в содержании раздела морфемики. Теоретический материал в программе В.В. Бабайцевой и др. представлен в большем объеме.

Программа рассчитана: в 5 кл. – на 204 ч, в 6-7 кл. – на 170ч в каждом классе, в 8 кл. – на 102 ч, в 9кл.- на 68ч (всего 714ч).

В программе под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта усилена речевая направленность курса русского языка, расширена (по сравнению с ранее рассмотренными программами) понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап и основной этап, реализующий программный материал по логике его развития. Программа рассчитана: в 5 кл. – на 204 ч, в 6-7 кл. – на 170ч в каждом классе, в 8 кл. – на 102 ч, в 9кл.- на 68ч (всего 714ч).

Как видим, рассмотренные программы составлены на основе Примерной программы по русскому языку, обеспечивают вариативность и свободу выбора в образовании для учителя, учащихся и их родителей.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учеб. для вузов. - Сб.Питер, 2000.
2. Педагогика/Под ред.П.И. Пидкасистого. - М.,1996.
3. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. Мн.: Университетское, 2000.
4. (OAK) PEDAGOGICAL PRACTICE IS THE MAIN AND IMPORTANT STAGE IN THE LIFE OF A TEACHER Israilova Gulnora Mamadjonovna Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi-2023-yil_11-son

5. Педагогическая практика основной и важный этап жизни педагога Г.М.Исраилова
Quvon DPI ilmiy xabarlar2023 (OAK)
6. РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « РУССКИЙ ЯЗЫК» Исраилова Гулнара Мамаджановна Эргашева Масума,Ботирова Гулафруз,Хайитова Шарифа 2023г. (Междун.кон.) NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI O‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI FAKULTETI O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI KAFEDRASI “GLOBALLASHUV DAVRIDA TURLI TIZIMLI TILLAR MUNOSABATI” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA M A T E R I A L L A R I 2- KITOB Navoiy-2023
7. How to bring order to your speech? Israilova Gulnara Mamajanovnstudents Khaitova Sharifa, Muhammadaminova Madina Published 2023-11-25 Issue Vol. 1 No. 8 (2023): THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD Section Articles <https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/2657> Меж.нар
8. Artistic style: definition, substyles, genres Israilova Gulnara Mamajanovna students Rakhmonova Nargiza, Laziza Olimova Kurbanova Maryam Published 2023-11-25 Issue Vol. 1 No. 8 (2023): THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD Section Articles <https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/2661>Меж.нар.
9. UNUSUAL FACTS ABOUT THE RUSSIAN LANGUAGE Israilova Gulnara Mamajanovna, Ergasheva Muslimabonu “FILOLOGIYA VA FANLARNI O„QITISHNING DOLZARB MASALALARI” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari: maqolalar to_plami – Farg_ona - 2024.- 676 bet
10. AMERICAN Journal of Public Diplomacy and International Studies Volume 02, Issue 03, 2024 ISSN (E):2993-2157 Studying and Choosing a Future Profession by a Student Israilova Gulnara Mamajanovna Impact Factor